

INDICELE DE STRES PULMONAR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Anatolie PUȚUNȚICĂ,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Abstract: *This article represents the results of the pulmonary stress index research on the territory of Republic of Moldova, calculated by J.P. Nicolas and Beçancenot J. P, which includes 3 stairs, depending on the pressure of the water steam values: dehydrated, balanced and hydrated. The index of the pulmonary stress was calculated at 7 meteorological stations, situated from north to south, during all 4 characteristic seasons, emphasizing a dehydrated type of the pulmonary stress în winter, an hydrated type în summer and a balanced type în autumn and spring.*

Key-words: *Pulmonary stress, dehydrating stress, moisturizing stress, summer, winter, hypertension, water vapor tension.*

Între aerul atmosferic și organismul uman, se stabilesc relații multiple și complexe, care ar putea fi rezumate la starea de confort sau disconfort în care acesta din urmă se află. Atmosfera, prin proprietățile sale, poate fi utilizată pentru menținerea stării de sănătate a organismului uman, în profilaxie sau în tratamentul curativ al unor afecțiuni. Climatele globului prezintă deosebiri termoplumiometrice și dinamice evidente în latitudine [1].

În zona caldă, climatul induce un stres caloric, radiativ și higric mare, nivelul de viață este scăzut, igiena este precară, iar asistența socială, redusă. În regiunile umede, dominante sunt bolile infecțioase ce produc endemii sau epidemii, favorizate de agenții infecțioși (virusi și bacterii) și de numeroși agenți transmițători. În regiunile uscate de deșert, densitatea locuitorilor și frecvența

bolilor sunt reduse, organismul uman fiind supus unui proces continuu de deshidratare.

În zona temperată, climatul este moderat, contrastant, favorabil vieții, nivelul de viață, ridicat, iar asistența socială, eficientă. În climatele temperate, predomină bolile anatomice (cauzate de stres nervos, sedentarism, supraalimentație, poluarea aerului, a apelor etc.).

În zona rece, stresul termic și dinamic este puternic, predomină hipotermia, avitaminozele și, de asemenea, bolile anatomice [1, 3].

Pentru organismul uman, senzația de confort se manifestă la valori ale umidității relative cuprinse între 40-65%. Umiditatea atmosferică mare (întreținută de stări de vreme ploioase) influențează organismul uman prin încetinirea evaporăției pulmonare și cutanate. Complexul biometeorologic

umiditate-temperatură l-a determinat pe *Licht*, în 1964, să vorbească despre *umezeala psihologică*, care este mai greu de suportat pe măsură ce temperatura aerului se abate tot mai mult de la medie în registrul valorilor pozitive sau negative.

În condiții de umiditate mare și temperatură scăzută, răcirea organismului este mai puternică și efectele negative mai rapide, la o expunere îndelungată, îmbrăcăminte prea puțin termoizolatoare, alimentație redusă sub aspect caloric. Simptomele meteoropatologice sunt mai vizibile la pacienții reumatici. Umezeala rece este admisă ca o cauză a durerilor reumatice, însă, în realitate, aceste dureri sunt, mai degrabă, un răspuns la schimbările complexe de vreme. Complexul meteorologic umiditate mare - temperatură scăzută contribuie la agravarea crizelor la astmatici. Același complex contribuie, la nivelul pielii, la creșterea capacității de a absorbi vapori de apă, dar și a conductivității termice. Hainele uscate se umezesc în timp, accentuând senzația de disconfort termic. Creșterea umidității în pereții clădirilor (după ploii prelungite însoțite de manifestări ale vântului) determină în locuințe, un microclimat inconfortabil din cauza pierderilor mari de căldură.

În condiții de umiditate mare și temperatură ridicată, se manifestă senzația de disconfort termic (de zăpușeală), cu efecte patologice mai ales la persoanele supraponderale. Valoarea crescută a umidității aerului, asociată temperaturii ridicate a acestuia, favorizează hipotermia, infecțiile, dermatozele și bolile reumatismale. Umezeala caldă

favorizează proliferarea insectelor, vectori ai paraziților și microbilor, fapt ce explică recrudescența bolilor infecțioase din țările tropicale.

Umiditatea mare, caldă sau rece întreține aerosoli microbieni, cu o putere de răspândire și penetrare respiratorie mai mare decât cea a aerosolilor uscați. Aerosolii umezi sunt responsabili de generarea unor maladii virotice contagioase, în primul rând, a gripei. Umiditatea scăzută a aerului prezintă, printre efecte, perturbarea echilibrului hidric al organismului, soldată cu o senzație neplăcută la nivelul tegumentului și mucoaselor sau deshidratarea accentuată de căldură, care este mai bine tolerată la tineri decât umiditatea crescută, la aceeași temperatură.

Metodologie

Pentru studiul stresului pulmonar s-a folosit fondul de date cu privire la tensiunea vaporilor de apă (hPa), creată în special de angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a editurii „Gidrometeoizdat”, cât și de cadrele universitare de profil. Dintre metodele de cercetare menționăm: *analizei, comparativă, deductivă, matematică/statistică etc.*

Rezultate și discuții

Aerul atmosferic, cu particularitățile sale (termice, compoziționale, higrice etc.), este inspirat prin căile respiratorii superioare și ajunge la nivelul alveolelor pulmonare. Prin intermediul acestora, se realizează schimburile respiratorii care pot fi interpretate ca procese de difuziune. Unul dintre parametrii aerului de care depinde bunul

mers al schimburilor respiratorii este reprezentat de tensiunea vaporilor de apă din atmosferă (e) și care este exprimată în hPa [3].

Beçancenot J. P. calculează, în 1974 [3], indicii de stres pulmonar grupați pe șapte intervale valorice (Tabelul nr. 1), încadrate într-o scară de stres întocmită de J. P. Nicolas, pe care acesta o detaliază (o dezvoltă). Scara lui Nicolas cuprinde trei trepte în funcție de valorile tensiunii vaporilor de apă.

Când $e \leq 7,5$ hPa, se manifestă stresul prin tendința de deshidratare sau concentrare moleculară a sângelui (de regulă, iarna), iar când $e \geq 11,7$ hPa, stresul se manifestă prin tendința de hidratare sau diluție a plasmiei (vara). Când „ e ” este cuprins între 7,5 - 11,6 hPa, stresul este echilibrat sau, mai exact, sistemul respirator nu este supus stresului (Tabelul nr. 1). La valori ale lui $e \geq 31,3$ hPa, apar dificultăți pentru respirație.

Tabelul nr. 1. Indicele de stres pulmonar în funcție de tensiunea vaporilor de apă (hPa)

<i>Tensiunea vaporilor de apă (e) în hPa</i>	<i>Indice</i>	<i>Tip de stres</i>	<i>Evoluția gradului de hidratare</i>
0 - 4,0	(+2)	deshidratant, iarna	↑ Grad de deshidratare în creștere
4,1 - 7,4	(+1)	deshidratant, iarna	
7,5 - 11,6	0	echilibrat	
11,7 - 15,9	(-1)	hidratant, vara	↓ Grad de hidratare în creștere
16,0 - 21,1	(-2)	hidratant, vara	
21,2 - 26,5	(-3)	hidratant, vara	
26,6 - 31,2	(-4)	hidratant, vara	

(după Beçancenot J. P., 1974)

Tabelul stresului climatic pulmonar din Republica Moldova (Tabelul nr. 2), care prezintă indicele calculat pentru 7 stații meteorologice (Briceni, Soroca, Bălți, Cornești, Chișinău, Tiraspol, Comrat), arată pentru anotimpul de iarnă un tip de stres pulmonar deshidratant, de la 4,4 la Briceni, la

4,9 la Comrat (indicele de stres fiind de +1). Pentru anotimpul de vară se constată un tip de stres pulmonar hidratant, de la 14,7 la Briceni și 15,2 la Comrat, cu un indice de stres de - 1. În anotimpurile de tranziție, se constată un stres echilibrat (Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 2. Indicele de stres pulmonar pe teritoriul Republicii Moldova

<i>Stația meteo</i>	<i>Tensiunea vaporilor de apă (e) în hPa</i>	<i>Indice</i>	<i>Tip de stres</i>
1. Briceni	4,4	(+1)	deshidratant, iarna
2. Soroca	4,5	(+1)	deshidratant, iarna
3. Bălți	4,5	(+1)	deshidratant, iarna
4. Cornești	4,5	(+1)	deshidratant, iarna
5. Chișinău	4,7	(+1)	deshidratant, iarna
6. Tiraspol	4,9	(+1)	deshidratant, iarna
7. Comrat	4,9	(+1)	deshidratant, iarna
1. Briceni	14,7	(-1)	hidratant, vara
2. Soroca	14,6	(-1)	hidratant, vara
3. Bălți	14,8	(-1)	hidratant, vara
4. Cornești	14,8	(-1)	hidratant, vara
5. Chișinău	14,8	(-1)	hidratant, vara
6. Tiraspol	15,4	(-1)	hidratant, vara
7. Comrat	15,2	(-1)	hidratant, vara
1. Briceni	7,8	0	echilibrat, primăvara
2. Soroca	7,8	0	echilibrat, primăvara
3. Bălți	7,9	0	echilibrat, primăvara
4. Cornești	7,8	0	echilibrat, primăvara
5. Chișinău	8,0	0	echilibrat, primăvara
6. Tiraspol	8,3	0	echilibrat, primăvara
7. Comrat	8,4	0	echilibrat, primăvara
1. Briceni	9,0	0	echilibrat, toamna
2. Soroca	9,0	0	echilibrat, toamna
3. Bălți	9,1	0	echilibrat, toamna
4. Cornești	9,2	0	echilibrat, toamna
5. Chișinău	9,3	0	echilibrat, toamna
6. Tiraspol	9,8	0	echilibrat, toamna
7. Comrat	9,6	0	echilibrat, toamna

O masă de aer cald poate conține o cantitate mai mare de apă decât o masă de aer rece, astfel că ziua și vara umezeala este ridicată favorizând dezvoltarea anumitor specii de bacterii și viruși ca de exemplu bacilul tuberculozei și împiedicând evaporația ceea ce poate produce un stres pulmonar prin acțiunea acestora asupra căilor respiratorii, determinând tendința de hidratare a plasmii.

Stresul pulmonar poate apărea și atunci când cantitatea de vapori de apă este redus manifestându-se prin tendința de deshidratare sau de concentrare moleculară a sângelui (iarna). În acest context, făcând o analiză a deceselor prin infarct miocardic, constatăm că incidența cazurilor este mai mare iarna, adică atunci când avem un stres pulmonar deshidratant, cu un stimul în concentrarea moleculară a sângelui, care sporește proba-

bilitatea trombelor și cheagurilor de sânge din sistemul circulației sangvine.

În *concluzie*, putem afirma că avem puține date despre influența vremii asupra tensiunii arteriale. Ceea ce s-a demonstrat însă este faptul ca există o scădere a necesarului de medicamente antihipertensive în cursul verii. Efectele combinate ale îmbătrânirii, tratamentului și temperaturii medii zilnice au fost investigate de cercetători care au demonstrat că valorile medii ale tensiunii arteriale scad la temperaturi mai mari (când crește și tensiunea vaporilor de apă, care stimulează hidratarea sau diluția plasmii) și cresc la temperaturi mici (când scade și tensiunea vaporilor de apă, care stimulează concentrarea moleculară a sângelui). Altfel spus, în cursul zilelor friguroase de toamnă și iarnă tensiunea arterială are tendința să crească, în timp ce, în cursul verii, tensiunea are tendința să scadă.

Bibliografie:

1. Apostol L., (2000), *Meteorologie și climatologie*, Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 133 p.;
2. Ciulache S., (2004), *Meteorologie și climatologie*, Editura Universitară, București, 466p.;
3. Mihăilă D., (2014), *Atmosfera terestră. Elemente de favorabilitate sau nefavorabilitate pentru organismul uman și activitățile turistice*, Editura Sedcom Libris, Iași, 234 p.;
4. Teodoreanu E., (2004), *Geografie medicală*, Editura Academiei Române, București;
5. Statistica meteorologică a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS);
6. Бабиченко В.Н., *Стихийные метеорологические явления на Украине и Молдавии*, Ленинград, 1991, с. 223;
7. Ласце Г.Ф., *Климат Молдавской ССР*, Ленинград, 1978, с. 372;
8. Научно-прикладной справочник по климату СССР, выпуск II: Молдавская ССР, Ленинград, 1990, с. 192;
9. www.bioclima.ro;
10. www.sanatatea.com;
11. <https://www.farmaciana.ro/afectiuni-cardiovasculare>.